

A Importância da Enfermagem na Segurança da Mulher e de seu Bebê na Maternidade

Universidade Federal Fluminense
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa
Disciplina de Gerência em Enfermagem II
Hospital Universitário Antônio Pedro
Maternidade / Obstetrícia

Cartilha elaborada pelas acadêmicas:

Jennifer Pereira da Silva
Luana Torres Teixeira
Suellen de Almeida Barroso

Sob supervisão das professoras:

Érica Brandão de Moraes
Geilsa Soraia Cavalcanti Valente

Sob orientação do preceptor:

André Guayanaz Lauriano

Com auxílio das tutoras:

Marcele Zveiter
Yasmin Saba de Almeida

Sumário

Apresentação.....	04
Introdução.....	05
Checklist diário.....	07
Identificação do paciente.....	09
Identificação de acessos e equipos...13	
Protocolo de risco de quedas.....	17
Conclusão.....	22
Referências.....	24

Apresentação

A presente cartilha foi desenvolvida a partir da experiência vivenciada pelas acadêmicas de enfermagem durante estudo teórico-prático da disciplina de Gerência em Enfermagem II durante graduação de Enfermagem pela Universidade Federal Fluminense.

As acadêmicas cursaram o estágio prático da disciplina no setor da Maternidade/Obstetrícia do Hospital Universitário Antônio Pedro e, a partir da observação das demandas do serviço, viram a necessidade de desenvolver um instrumento para reafirmar as práticas de segurança do paciente.

Dessa forma, a cartilha "A Importância da Enfermagem na Segurança da Mulher e de seu Bebê na Maternidade" busca trazer, de maneira leve e incentivadora, o conhecimento necessário para que a segurança do paciente seja assegurada.

Introdução

Descubra um pouco sobre a
segurança do paciente!

Introdução

Você sabia o quanto o enfermeiro e toda a equipe de enfermagem é fundamental, não só para o funcionamento do hospital, mas também para que todas as pessoas de quem você está cuidando estejam seguras?

Enfermeiro, você é fundamental na maternidade para promover a segurança da mulher e do recém nascido!

Vamos relembrar....

O Programa Nacional de segurança ao paciente foi criado para propor medidas de prevenção e redução de incidentes nos serviços de saúde que podem resultar em danos desnecessários aos pacientes.

Checklist diário

Esse é o primeiro passo para
garantir a segurança daqueles
sob seus cuidados!

Checklist diário

Todo dia, ao iniciar o plantão, lembre-se de conferir:

Identificação do leito

Pulseira da mulher

Identificação do acesso e equipo

Risco de queda

Não esqueça! Ajude a manter o bebê seguro também verificando:

Identificação do berço

Pulseira do bebê

Identificação do acesso e equipo

Risco de queda

Identificação do paciente

É identificando os pacientes
que tornamos possível a
segurança deles no hospital!

Identificação do paciente

Enfermeiro, você é essencial para promover a segurança da mulher e de seu bebê, por isso é importante você conferir diariamente a pulseira de identificação.

A pulseira de identificação deve conter pelo menos **dois** elementos identificadores que podem ser:

Nome completo

Número do Prontuário

Porque conferir?

 Para evitar a realização de procedimentos errados.

 Garante a segurança da mulher.

 Evita o erro de medicações

Duas mulheres com o mesmo nome na unidade, e agora?

Verifique o nome completo e a data de nascimento e, se possível, confira mais de uma vez!

Em um mesmo setor podem ter pessoas com o mesmo nome, por isso é importante verificar mais de um dado da paciente, evitando erros.

Identificação do paciente

**E se a
pulseira
soltar?**

Enfermeiro, se a pulseira cair ou ficar ilegível é preciso substituí-la o mais breve possível.

Mesmo que você conheça seu paciente verifique os detalhes na sua identificação para oferecer um cuidado correto.

Além disso, peça para a mulher repetir seu nome e data do seu nascimento.

Dessa forma, você envolve essa mulher na sua assistência.

Lembre-se, você é essencial para promover um cuidado seguro para a mulher e seu bebê!

Identificação do paciente

Enfermeiro, a segurança do bebê também é sua responsabilidade. Para que o recém nascido retorne com segurança para sua casa, você precisa conferir a cada plantão:

Pulseirinha

Identificação no berço

Na pulseira o bebê devem conter as seguintes informações:

Nome completo da mãe, sexo, data de nascimento e nome completo da criança.

Além disso, sempre tente promover a educação em saúde para a mulher com seu filho. Instrua na troca de fraldas e na limpeza do cordão, e retire as dúvidas caso surjam.

Identificação de acessos e equipos

Ajude a minimizar a ocorrência
de danos ao paciente!

Identificação de acesso e equipos

É muito importante checar se os acessos e equipos têm identificação de quando e por quem foram feitos, pois torna possível a comunicação com os outros membros da equipe e possam tomar providências se necessário.

O acesso e o equipo do meu paciente estão sem data, o que eu faço?

Seu primeiro passo deverá ser comunicar imediatamente a equipe para que o viés seja solucionado!

Em seguida, anote a informação obtida para que os demais profissionais fiquem cientes da data e contribuam para a segurança do usuário no âmbito hospitalar.

Identificação de acesso e equipes

Para realizar a identificação de seus acessos de maneira correta, é necessário que, após puncionar e fixar o acesso, você o identifique com:

Data

Hora

Assinatura do profissional

Dessa forma, é possível que toda a equipe saiba as informações daquele acesso de maneira fácil e rápida para que a manutenção dele seja feita, mesmo após a troca de plantão!

Identificação de acesso e equipos

Você sabia que os equipos podem ser reutilizados para mais de uma administração de medicamento, desde que seja utilizado para o mesmo medicamento e esteja dentro do prazo de validade protocolado pelo seu hospital?

Para isso ocorrer, é fundamental que os equipos sejam sempre identificados!

Sempre que iniciar o uso de um equipo novo, o identifique com:

Data

Hora

Busque saber qual o tempo de uso dos equipos estipuladas pelo seu hospital e sempre confira se ele ainda está de acordo com os critérios antes de fazer o reuso!

Protocolo de risco de quedas

É instruindo que prevenimos
acidentes!

Protocolo de risco de quedas

Enfermeiro você sabe orientar sobre o risco de quedas?

A mulher precisa receber algumas orientações durante sua internação, dentre elas está o risco de quedas e é papel do profissional conscientizá-la sobre esse risco, bem como orientá-la acerca das boas práticas para preveni-los. Algumas das orientações que devem ser dadas ao adulto são:

Manter a grade do leito levantada

Sempre levantar devagar, sentando por alguns minutos antes de levantar completamente

Ficar atenta com avisos de piso molhado

Ao sinal de qualquer dificuldade para deambular, pedir auxílio à equipe de enfermagem

Protocolo de risco de quedas

Além disso, dentro da Maternidade, quando há a presença de um recém-nascido, a família também tem que ser orientada sobre o risco de queda do bebê. Por isso, o profissional também deve realizar algumas orientações para prevení-los:

Manter o bebê no berço a todo momento

Sempre ficar atento ao pegar o RN no colo (para amamentação, trocas de fraldas...)

Nunca dormir com a criança na cadeira do acompanhante, nem no leito da mãe

Nunca deixe o RN sozinho, caso necessite se ausentar, avise a equipe imediatamente

Após orientações e observação dos aspectos de cada paciente, é possível avaliar o risco de queda!

Protocolo de risco de quedas

O cálculo do risco de quedas é outra atribuição da enfermagem no plantão. Para ele, utiliza-se uma escala chamada de "Escala Morse"

De acordo com ela, o enfermeiro pode classificar a mulher e seu recém-nascido em:

**Baixo
risco**

**Médio
risco**

**Alto
risco**

Enfermeiro, você consegue observar como seu trabalho é importante para a mulher e seu bebê?

Protocolo de risco de quedas

Lembre-se! Para assegurar que foram passadas as devidas orientações é necessário que a puérpera assine o formulário de risco de quedas, onde consta que ela está ciente dos riscos caso não siga as orientações do profissional.

Importante!
Nunca oferecer o formulário sem realizar orientações prévias!

A sua unidade possui essa escala? Não? Sugira sua implementação e contribua para a segurança de seus pacientes!

Conclusão

Confira sua importância no setor!

Conclusão

O papel da enfermagem é primordial na maternidade a fim de promover a segurança tanto da mãe quanto do recém nascido.

Dessa forma, se atente ao seu paciente, promova escuta ativa, retire suas dúvidas e sempre confira a identificação tanto da pulseira quanto do leito.

Os gestos são simples mas salvam vidas por isso não deixe cair na rotina.

A gestante/puérpera junto com seu bebê depende de você!

Enfermeiro, você é essencial no cuidado!!

Referências

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BR). Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Brasília (DF): ANVISA; 2014. Disponível em: <http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/documento-de-referencia-para-oprograma-nacional-de-seguranca-do-paciente>

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo de prevenção de quedas. Brasília, DF: 2013.

FEDERAL, GOVERNO DO DISTRITO. Segurança do Paciente: identificação do usuário.